

HAQORAT JAMIYATDA AXLOQIY VA HUQUQIY MUAMMO SIFATIDA

Toliyeva Shoiraxonovna

Qoraqalpoq davlat universiteti

ORCID- 0009-0007-3342-7632

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17139313>

Annotatsiya. Mazkur maqolada haqorat va obro'sizlantirish tushunchalarining huquqiy va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi doirasida ushbu harakatlar qanday baholanishi, ularning jamiyatga salbiy ta'siri, shuningdek, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalishining xavflari yoritib berilgan. Maqolada haqorat va obro'sizlantirishni oldini olishda huquqiy savodxonlik va axloqiy tarbiyaning o'rni ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: haqorat, obro'sizlantirish, sha'n, qadr-qimmat, huquqiy javobgarlik, ijtimoiy tarmoqlar, axloqiy me'yorlar.

Inson sha'ni, qadr-qimmatini va obro'si har qanday jamiyatda yuksak qadrlanadigan ijtimoiy boylıklardan biridir. Har bir fuqaro o'zining shaxsiy hayoti, sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlanmasligiga haqli. Biroq, ba'zida odamlar orasidagi nizolar, tushunmovchiliklar yoki ataylab zarar yetkazish maqsadida haqorat qilish va obro'sizlantirish holatlari uchray turadi. Bu kabi holatlar nafaqat axloqiy me'yorlarga zid, balki ko'plab mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Har qanday demokratik jamiyatda inson sha'ni, qadr-qimmatini va obro'si yuksak qadrlanadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida har bir insonning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish davlat siyosatining muhim tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Biroq, so'nggi yillarda ijtimoiy hayotda, ayniqsa, raqamli kommunikatsiya vositalari keng tarqalgan sharoitda haqorat va obro'sizlantirish holatlari ko'payib bormoqda. Bu esa ushbu masalaga huquqiy va ijtimoiy nuqtai nazardan ilmiy yondashuvni talab qiladi.

Haqorat — shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi, uyaladigan yoki insoniylikka to'g'ri kelmaydigan so'zlar, kinoyalari yoki harakatlar orqali ifodalanadigan ataylab zarar yetkazish maqsadida amalga oshirilgan xatti-harakatdir.

Obro'sizlantirish esa — shaxs haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan, yolg'on, buzib ko'rsatilgan yoki noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlarni tarqatish orqali uning jamiyatdagi obro'si va ishchanlik nomiga putur yetkazishdir.

Bu ikki tushuncha mazmun jihatidan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning huquqiy oqibatlari va turlari turlicha bo'lishi mumkin.

Bu ikki tushuncha mazmun jihatidan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning huquqiy oqibatlari va turlari turlicha bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida haqorat va obro'sizlantirish alohida moddalarda belgilangan:

40-modda: Obro'sizlantirish — sha'ni va qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro'sini kamsituvchi, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish.

41-modda: Haqorat qilish — bu shaxsga nisbatan og'zaki, yozma yoki boshqa usullarda kamsituvchi iboralarni ishlatish.

Har ikkala holatda ham ma'muriy choralar ko'riladi, jumladan, ogohlantirish, jarima yoki boshqa ma'muriy jazolar qo'llaniladi.

Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida haqorat va obro'sizlantirish og'irroq shakllarda sodir etilgan bo'lsa, ayniqsa, ommaviy axborot vositalari yoki internet orqali tarqatilgan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Bu holda jinoiy javobgarlik belgilanadi, ya'ni ozodlikni cheklash yoki axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi mumkin.

Ikkala holatda ham shaxsning sha'ni, qadr-qimmat, ishchanlik nomi yoki ijtimoiy mavqei zarar ko'radi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarning keng rivojlangani bilan bu holatlar ko'proq uchramoqda. Haqorat va obro'sizlantirish insonlar o'rtasidagi ishonchga, hurmatga, mehr-oqibatga putur yetkazadi. Bu jamiyatda: adovat va nizolar kuchayishiga, ijtimoiy muhitning buzulishiga, odamlar orasida noxolis fikrlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Odamlar ba'zida o'z fikrini bildirish erkinligi niqobi ostida boshqalarni haqorat qilishni "odatiy hol" deb hisoblashadi. Aslida bu – erkinlik emas, mas'uliyatsizlik.

Zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti bilan birga, axborot tez va keng miqyosda tarqalmoqda. Bu esa haqorat yoki obro'sizlantiruvchi xabarlar sonining ko'payishiga sabab bo'layapti. Anonimlik, javobgarlikning pastligi va noto'g'ri fikr erkinligi tushunchasi sababli ko'plab holatlarda insonlar boshqalarni be'manilik bilan tahqirlamoqda. Bu holat kiberbulling (onlayn tahqir) va psixologik zo'rvonlik shakllarida namoyon bo'lmoqda. Natijada, jabrlanuvchilar ruhiy bosim ostida qolmoqda, ba'zida og'ir psixologik muammolarga duchor bo'lishmoqda.

Shuningdek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda turli akkauntlar orqali birovni tahqirlash, uni yomonotliq qilish, yolg'on ma'lumot tarqatish holatlari ko'paymoqda. Ayniqsa, anonim (yashirin) profillar orqali obro'sizlantirish holatlari kuzatilmoqda. Bu holatlar quyidagi oqibatlarga olib kelmoqda:

- shaxsiy hayotga tajovuz;
- kiberbulling (internetda ta'qib qilish);
- ruhiy bosim.

Huquq-tartibot organlari bunday xatti-harakatlarni aniqlab, aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun ijtimoiy tarmoqlar bilan hamkorlikda ishlamoqda. Shunday noxush holatlarning oldini olish uchun quyidagilar muhimdir:

1. Huquqiy savodxonlikni oshirish – fuqarolar o'z huquqlari va majburiyatlarini yaxshi bilishi kerak.
2. Axloqiy tarbiya – yosh avlodga hurmat, bag'rikenglik, murosa madaniyatini singdirish.
3. Internet madaniyatini rivojlantirish – ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirishda mas'uliyatni oshirish.
4. Media va blogerlar javobgarligi – jamoatchilikka axborot tarqatuvchi shaxslar so'zlarining og'irligini anglashi lozim.

Axloqiy nuqtai nazardan olganda, birovni haqorat qilish yoki uning sha'niga tajovuz qilish – jamiyatdagi hurmat, bag'rikenglik, muomala madaniyatiga zid xatti-harakatdir. Ayniqsa, bolalar va yoshlarga bunday xatti-harakatlar yomon namuna bo'lib xizmat qiladi. Ijtimoiy tizimda bu holatlar ishonchsizlik, nizolar, adovat va zo'rvonlik kabi illatlarning kuchayishiga olib keladi. Jamiyatda sog'lom axloqiy muhitni yaratish uchun insonlar o'zlarining har bir so'zi va harakati uchun mas'uliyatni his etishlari lozim.

Haqorat va obro'sizlantirish inson sha'ni va qadr-qimmatiga qilingan hujum sifatida qabul qilinadi. Bunday holatlar jamiyatning axloqiy va huquqiy asoslarini zaiflashtiradi. Shuning

uchun, huquqiy choralar bilan birga, axloqiy-psixologik va tarbiyaviy yondashuv ham zarur. O'zbekiston huquqiy tizimi bunday xatti-harakatlarga qarshi kurashishda asosli mexanizmlarga ega bo'lsa-da, amaliyotda ularni to'liq qo'llash va jamoatchilikning yuksak huquqiy madaniyatini shakllantirish zarur.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, haqorat qilish va obro'sizlantirish – bu shunchaki og'zaki yoki yozma kinoya emas, balki inson sha'niga qaratilgan jiddiy hujumdur. Bu nafaqat axloqiy jihatdan noto'g'ri, balki huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladigan xatti-harakatdir. Jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni ta'minlash uchun har bir fuqaro so'zlariga va harakatlariga mas'uliyat bilan yondashishi lozim. Hurmat va qadrlash madaniyati rivojlansa, bunday salbiy holatlar kamayadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. – Toshkent: Yuridik nashr, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
4. Xalqaro huquqiy normalar (BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1948).
5. Toliyeva, Shoir. "DEVELOPMENT OF LINGUISTIC EXPERTISE IN LINGUISTICS." *Молодые ученые* 3.4 (2025): 9-11.